

حضور ﷺ کی حدیث کی روشنی میں دجال کی قوت اور اختیار میں سائنس اور جدید ٹیکنالوجی کا کردار
**THE ROLE OF MODERN TECHNOLOGY FOR THE POWER AND
 ACCESS OF ANTICHRIST IN THE LIGHT OF HADITH**

Waqar Ishaque (ORCID ID: 0000-0003-2448-9667)

M.Phil. Research Scholar, Department of Usooluddin, University of Karachi, Pakistan.

Syed Ayaz Ahmed Shah (ORCID ID: 0000-0002-9907-5015)

Director, Public Relations & External Affairs, Al Ghazali University, Jamia-tur-Rasheed.

ABSTRACT

Allah Almighty has made the lives of all human beings living on the earth a test and a test. Make it and worship it so that all humanity will disobey Allah in the blink of an eye and the claim of Iblis will be fulfilled. In order to achieve all these goals, he has developed modern technology at the hands of these Jews so that he can strengthen the hands of his great masterpiece Dajjal with it. Most of the research and experimental projects that are going on in various scientific institutes around the world are kept secret so that even their smell cannot reach the common people. But even then, parts of this research and development are being brought to the attention of the rest of the world to test it, and more work is being done on them in light of their findings. It would not be wrong to say that the scientific advances that are taking place in today's world are almost entirely in the service of the Antichrist by means of which the hands of the Antichrist and his boss Iblis can be further strengthened. We know that when Allah Almighty created this universe, He laid down some laws to govern it. Those laws, whether related to physics or chemistry, principles of medicine or plants or animals. From, above ground or upper atmosphere. All of them are following a set limits and rules and regulations made by Allah. There is no difference between these rules and regulations and this order is determined by the command of Allah and is bound by His commands. The various scientific experiments that we carry out in our lives and produce the most astonishing results are all carried out under the same principles and rules. We also know that the Holy Prophet (ﷺ) has told us many things about the Antichrist which seem strange and unbelievable in his time. Today we are living in the world of technological advancement and if we take a closer look and look at the scientific advances, then all those sensible things seem to be true. Let us take a brief look at whether the forces of the Antichrist that we have been told have really been achieved.

Keywords: Technology, Antichrist, Dajjal, Advancement, Digital currency.

کلیدی الفاظ: دجال، جدید ٹیکنالوجی، عظیم فتنہ، مردوں کو زندہ کرنا، مصنوعی بارش، ہولوگرام ٹیکنالوجی۔

DOI: 10.5281/zenodo.7270331

روزِ محشر قیامت پر ایمان لانا امت مسلمہ کا اہم اور بنیادی عقیدہ ہے، تاہم قیامت کی نشانیوں میں ظہور مہدی اور خروج دجال

کی ایک بڑی علامت ہے۔ دجال کی آمد کا منتظر کسی ناکسی پیرائے سے ہر مذہب ہے، مگر یہودی مذہب کیلئے دجال کی آمد نجات کا سبب ہو گا جبکہ مسلمان کے عقیدے اور خبرِ رسول کے مطابق دجال کی آمد فتنہ بلکہ بہت بڑے فتنے کا سبب بنے گا جس کی خبر نبی کریم ﷺ نے دی اس سے عظیم فتنہ کوئی نازل ہو اور نہ ہو گا، دجال پہلے نبوت پھر خدا کا دعویٰ کر بیٹھے گا اور وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے جو دیکھتا بھی ہو اور کانا بھی ہو کہ حقیقی خدا کو دنیا میں نہ دیکھا جاسکتا ہو اور نہ اس میں نہ کوئی عیب ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا:

"اللہ تعالیٰ کی قسم! قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ۳۰ کذاب نکل نہیں آئیں، جن میں سے دجال سب سے آخری ہو گا، جو کانا ہو گا، وہ دجال نکلنے کے بعد دعویٰ کریگا کہ وہی خدا ہے، پس جو انسان اس پر ایمان لائیگا، اسکی تصدیق اور پیروی کریگا تو اس کے سابقہ نیک اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ جس نے اس کے ساتھ کفر کیا اور اس کی تکذیب کر دی تو اس کا اسکے سابقہ اعمال برے اعمال کی وجہ سے مواخذہ نہیں ہو گا، دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا جب کہ وہ ایک آنکھ کا کانا بھی ہو گا، حالانکہ تمہارے رب کو نہ دنیا میں کوئی دیکھ سکتا ہے اور نہ اس میں کوئی عیب ہے۔" (۱)

دجال جب دنیا میں ظاہر ہو گا تو وہ عجیب عجیب کرتب اور شعبدے بازی دیکھائے گا اور اس کے کرتب اور شعبدے بازی دیکھ کر لوگ اسے خدایمان بیٹھیں گے (العیاذ باللہ) جس وقت نبی کریم ﷺ نے دجال کے کرتب اور شعبدے بازی سے متعلق ہمیں خبر دی جو اپنے حالات اور زمانے کے اعتبار سے عجیب اور ناقابل یقین معلوم ہوتی تھی لیکن ہمارا ایمان ہے جو کچھ زبان نبی ﷺ سے صادر ہوا وہ ہمارے عقل میں آئے یا نہ آئے برحق اور سچ ہے۔ وہ سب کچھ ہو کر رہیگا۔ آج ہم اس سائنس اور ٹیکنالوجی کا جائزہ لیں اور سائنس کی حیران کن ایجادات کو مد نظر رکھے تو ہمیں آنے والے ترقی یافتہ سائنسی دور میں حضور ﷺ کی وہ ساری پیشگوئیاں جو دجال کے متعلق تھی سچ ہوتے ہوئے نظر آئے گی۔ دجال کی قوتوں اور حدیث میں جو دجال کی پیشگوئیاں بیان کی گئی ہیں اسے درج ذیل مختصر سے تجزیہ میں دیکھتے ہیں کہ آج سائنس کی بدولت وہ سب کیسے ممکن ہے۔

دجال کا پوری دنیا کے لوگوں سے خطاب اور ہولوگرام ٹیکنالوجی:

ایک زمانہ تھا کہ لوگ ریڈیو کی ایجاد کو انتہائی حیران کن اور عجوبہ سمجھتے تھے لیکن جیسے جیسے سائنس اپنی ترقی اور ایجاد کی ترقی کی سیڑھی چڑھتا گیا وی، لائٹنی کاسٹ اور واٹس ایپ میں وڈیو کال وغیرہ اب عام سی بات ہو گئی ہے یہاں تک کہ ہولوگرام ٹیکنالوجی کی دنیا میں قدم رکھ چکے ہیں اور شاید کچھ عرصے کے بعد یہ ٹیکنالوجی بھی ہمیں عام سی لگے۔ تاہم دجال جب اپنی تقریر کرے گا تو بیک وقت پوری دنیا کے لوگ دیکھے گے اور سنے گے کہ جس وقت یہ بات کہی گئی تھی تو اس وقت حیران کرنے والی بات تو تھی کہ یہ سب کیسے ممکن ہو گا لیکن دجال کے بارے میں حضور ﷺ نے جو فرمایا ہے اس لئے یقین تھا کہ ہو کر رہے گا مگر آج ہمیں یہ بات عام سی لگتی

ہے چنانچہ موجودہ دور کے مغربی عیسائی دجال کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دجال زبردست مقرر اور خطیب ہوگا اور پوری دنیا کے ٹی وی اور چینل پر آکر تقریر کرے گا۔

Hologram کی تعریف:

"A hologram (pronounced HOL-o-gram) is a three-dimensional image, created with photographic projection. The term is taken from the Greek words holos (whole) and gramma (message). Unlike 3-D or virtual reality on a two-dimensional computer display, a hologram is a truly three-dimensional and free-standing image that does not simulate spatial depth or require a special viewing device. Theoretically, holograms could someday be transmitted electronically to a special display device in your home and business." (۲)

"ایک ہولوگرام (تلفظ Hol-o-Gram) ایک سہ جہتی تصویر ہے، جو فوٹو گرافی پر و جیکشن کے ساتھ بنائی گئی ہے۔ یہ اصطلاح یونانی الفاظ ہولوس (پورے) اور گراما (پیغام) سے لی گئی ہے۔ دو جہتی کمپیوٹر ڈسپلے پر 3-D یا ورچوئل رئیلٹی کے برعکس، ہولوگرام واقعی ایک سہ جہتی اور آزادانہ تصویر ہے جو مقامی گہرائی کی تقلید نہیں کرتی ہے اور نہ ہی کسی خاص دیکھنے والے آلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نظریاتی طور پر، ہولوگرامس کو کسی دن آپ کے گھر اور کاروبار میں ایک خاص ڈسپلے ڈیوائس پر الیکٹرانک طور پر منتقل کیا جاسکتا ہے۔"

جیسا کہ آپ کو تعریف سے معلوم ہوتا ہے کہ ہولوگرام کا مطلب دور سے آنے والا پیغام یعنی کسی چیز کو ایک لمحے میں دور سے منتقل کرنا ہے۔ اسے تیار کرنے کیلئے سب سے پہلے اس کی تھری ڈی گرافک تیار کی جاتی ہے جسے گرین سکرین کے ذریعے تیار کیا جاتا ہے اور اس کے بعد تیار شدہ وڈیوز کو چار مختلف لیزر پر و جیکٹر میں داخل کیا جاتا ہے۔ جو ایک وقت میں مل کر ایک نقطہ کی طرف اپنے اندر موجود تصویر کو داخل کرتے ہیں جس سے جس تصویر اس نقطہ پر آکر مکمل ہو جاتی ہے اور ایسا حقیقی منظر پیدا ہوتا ہے کہ جیسے جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ سب حقیقت ہے ایسا لگتا ہے کہ کوئی جسم بمعہ اپنے وجود حقیقت میں سامنے موجود ہو۔

اس ٹیکنالوجی کے تانے بانے دجالی فتنہ اور اس کے آنے کیلئے راہ ہموار کرنے والے لوگوں سے جالتے ہیں جو کہ المناقی اور فری میسن جیسی خفیہ تنظیمیں ہیں جن کا مقصد دنیا میں ون ورلڈ آرڈر لانا ہے۔ یعنی کہ ایک ہی مذہب کی حکمرانی جو کہ شیطانی مذہب ہے اور پوری دنیا پر یہودی غلامی کو مسلط کرنا ہے اور آنے والے سب سے بڑے اسلامی فتنہ یعنی دجالی فتنہ کیلئے تمام راہیں ہموار کرنا ہے۔ چھوٹے سے کمرے میں ہولوگرام کا تجربہ بہت زیادہ آسان ہوتا ہے بہ نسبت سو میٹر کے فلکی ایریا میں جسے گراف پلٹ پر استعمال کیا جاتا کا نظارہ میں چائے کے شہر میں بادلوں کے درمیان میں دیکھا گیا۔

حقیقت یہ ہے کہ امریکی، کینیڈین اور اسرائیلی حکومت نے باہمی تعاون سے گرافک کیلئے لیزر سٹیلائٹ تیار کیے ہیں اور

انہیں پہلے چھوٹے لیول پر تجربات کے ذریعے آزما گیا اور پھر ہولو گرافک لیزر سٹیلائٹ تیار کیے گئے جو خلاء سے مختلف زاویوں سے ہولو گرافک ٹیکنالوجی کی لہریں زمین پر بھیجتے ہیں یہ سٹیلائٹ زمین سے ساٹھ میل کی اونچائی پر ہوتے ہیں جو خلاء کے ایک مخصوص حصے میں جہاں ان کو دیکھنا مقصود ہو ایک ایسا حقیقی منظر پیش کرتے ہیں جیسے وہ حقیقت میں سامنے موجود ہوں اس منظر کو دیکھانے سے پہلے خلاء میں سوڈیم کی ایک تہہ بچھائی جاتی ہے جو کہ بلندی سے آتی ہوئی ہولو گرافکس لہروں کو گرافک سین میں بدل دیتی ہے۔ بلکل ایسا ہی ہے جیسے ڈش انٹینا کے سگنل کو ٹی وی اسکرین بدلا جاتا ہے۔ نیز اس ٹیکنالوجی کے ذریعے دجال جہاں چاہے گا وہاں پہنچ جائے گا اور جب وہ کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں تو جن کا ایمان کمزور ہو گا تو وہ اس سائنس اور جدید ٹیکنالوجی سے ناواقف ہو گا تو وہ اسے خدامان بیٹھے گا۔

اس کا سب سے خطرناک اور بڑا فتنہ یہ ہو گا کہ وہ ایک اعرابی کے سے کہے گا: مجھے بتاؤ اگر میں تیرے اونٹ کو زندہ کر دوں تو کیا تمہیں یقین نہیں آجائے گا کہ میں تیرا رب ہوں؟ وہ اعرابی کہے گا: کیوں نہیں، فوراً شیطان اس کیلئے اس کے اونٹ کی شکل اختیار کر لے گا اور اس کی کوہان بڑی ہونے کے ساتھ اس کے تھن بھی بھر جائیں گے۔ پھر فرمایا: وہ دجال دوسرے شخص کے پاس آئے گا جس کے والد اور بھائی کا انتقال ہو چکا ہوگا، تو وہ دجال ان سے کہے گا، مجھے بتاؤ اگر میں تیرے والد اور بھائی کو زندہ کر دوں تو کیا تمہیں یقین آجائے گا کہ میں تیرا رب ہوں؟ وہ شخص کہے گا، کیوں نہیں، شیطان فوراً اس کیلئے اس کے بھائی اور والد کی صورت اختیار کر لے گا۔ (۳)

جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ دجال ایک دیہات کے بدوسے کہے گا کہ میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے خدامان لو گے جب وہ اس کی ماں باپ کو دھوکے سے زندہ کرے گا جو صرف دھوکے کا نظر ہو گا وہ بدو دجال کو خدامان لے گا۔ دوستوں میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں بدوسے مراد جدید ٹیکنالوجی اور سائنس کا علم رکھنے والا ہو گا۔

دجال کی جنت، دوزخ اور Fully Immerse Virtual Reality (FIVR):

دجال کے پاس کس طرح کی جنت اور دوزخ ہوگی اور انسان کو زندہ کرے گا اگر یہ سب جب تک سائنس نے ترقی نہیں کی تھی ناممکن لگتا تھا لیکن انیسویں صدی کے بعد جب دنیا میں آئن اسٹائن نے روشنی کا تصور پیش کیا اور سائنسی دنیا میں انقلاب پیدا ہو گیا ہر وہ چیز جو ناممکن لگتی تھی سائنس اسے ممکن بنا دیا ہے۔ جی ہاں ان جدید ٹیکنالوجی میں (ایف آئی وی آر) ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو نہ صرف مصنوعی جسم کو حقیقت بنا کر دیکھا سکتی ہے بلکہ اب اسے محسوس بھی کیا جاسکتا ہے یہ ہی وہ ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے دجال جنت اور دوزخ بنا کر لوگوں کو دکھائے گا لیکن حقیقت میں وہ موجود نہیں ہوگی بلکہ صرف روشنی کی مدد سے آنکھوں کا دھوکا ہو گا جیسے کہ آج کل ہولو گرام ٹیکنالوجی کے ذریعے کسی چیز کو ظاہر کیا جاتا ہے۔

حدیث کا مفہوم:

دجال کے ہاتھ میں جو دوزخ ہوگی وہ حقیقت میں جنت ہوگی، جو جنت ہوگی وہ حقیقت میں دوزخ ہوگی۔ تم جب اسے پاؤ تو دوزخ میں آنکھ بند کر کے داخل ہو جانا۔ جیسا کہ ابوودک سے روایت ہے:

"سیدنا ابو سعید خدریؓ نے مجھ سے کہا: کیا خوارج دجال کے ظہور کا اقرار کرتے ہیں؟ میں نے کہا: جی نہیں، انہوں نے کہا: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں ایک ہزار بلکہ اس سے زائد نبیوں کے بعد آیا ہوں، ہر نبی جس کی پیروی کی گئی انہوں نے اپنی امت کو دجال سے خبردار کیا ہے لیکن مجھے اسکی ایسی علامتیں بیان کی گئی ہیں جو کسی دوسرے نبی کو نہیں بتلائیں گئی تھیں، (یاد رکھو کہ) دجال کا نا ہو گا اور تمہارا رب کا نا نہیں ہے۔ دجال کی داہنی آنکھ بھینگی اور اس طرح نمایاں ہوگی جیسے کسی چونہ گچہ یوار پر بلغم یا کھنکار کا نشان ہو اور اس کی بائیں آنکھ چمکتے ہوئے تارے کی مانند ہوگی، ہر زبان بولنے والے اس کے ساتھ ہونگے، اس کے پاس جنت کے مشابہ سرسبز باغ ہوگا، جس میں پانی بہ رہا ہو گا اور جہنم کے مشابہ بھی ایک سیاہ چیز ہوگی، جو دھواں چھوڑ رہی ہوگی۔ دجال کے ہاتھ میں جو دوزخ ہوگی حقیقت میں وہ جنت ہوگی اور جو جنت ہوگی وہ حقیقت میں دوزخ ہوگی۔ تم جب اسے پاؤ تو دوزخ میں آنکھ بند کر کے داخل ہو جانا۔" (۴)

ابھی یہ ٹیکنالوجی تجرباتی دور میں ہیں اندازہ کرئیں جب یہ اپنے عروج پر ہوگی تو کس قدر فتنہ کا سبب ہوگی۔

دجال کا بارش برسانا اور مصنوعی بارش (Artificial Rain):

دجال جب آئے گا تو پوری دنیا میں قحط سالی ہوگی پھر وہ خود کو خدا منوانے کیلئے آسمان سے بارش برسائے گا اس وقت تک تو یہ ناممکن لگتا تھا لیکن اب یہ ممکن ہو چکا ہے۔ یہ بات کسی سے بعید نہیں کہ سائنس نے مصنوعی بارش یعنی جب چاہے جہاں چاہے بارش برسانا ممکن ہی نہیں بلکہ آسان بھی ہو گیا ہے، جی ہاں! مصنوعی بارش کا تجربہ کامیابی سے حاصل کر لیا گیا ہے اور یہ سب دجال کی آمد کی تیاری ہے جس کی خبر آج سے ۱۴۰۰ سال قبل خود حضور کریم ﷺ نے اپنے زبان مبارک سے دی چنانچہ مسلم شریف میں روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

"وہ ایک قوم کے پاس آئے گا، انہیں دعوت دے گا، وہ اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی باتیں مانیں گے تو وہ

آسمان (کے بادل) کو حکم دے گا، وہ بارش برسائے گا۔" (۵)

Cloud Seeding کیا ہے:

مصنوعی بارش کیلئے ہوائی جہاز کے ذریعے دو سے چار ہزار فٹ کی بلندی سے بادلوں کے اوپر سوڈیم کلورائیڈ، سلور آئیوڈائیڈ اور دیگر کیمیکل چھڑکے جاتے ہیں جو بادلوں میں برقیلے کر سٹلزناتے ہیں اور بادلوں کو بھاری کر دیتے ہیں، جس کے بعد بارش ہونے لگتی

Cloud seeding یا مصنوعی بارش کیلئے جہاز کے ذریعے بادلوں پر کیمیکل چھڑکنے کے علاوہ زمین سے بھی راکٹ فائر کر کے ان پر کیمیکل چھڑکا جاسکتا ہے۔ یہ طریقہ کار زیادہ تر چین میں استعمال کیا جاتا ہے یعنی مطلوبہ کیمیائی مادوں کے راکٹ تیار کر کے انہیں بادلوں پر فائر کیا جاتا ہے اور اس طریقے سے مصنوعی بارش برسائی جاتی ہے۔

دجال کا فصل اگانے کیلئے زمین کو حکم دینا اور مصنوعی فصلیں (Artificial Agricultural Terra Farming):

زراعت انسانی زندگی کا سب سے قدیم اور بنیادی پیشہ ہے جس پر انسانی زندگی مکمل طور پر منحصر ہے تو بھلا زراعت پر دجال کا قابو نہیں ہو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے دجال جھوٹا دعویٰ کرنے کیلئے جس کو چاہے گا نانا دے گا اور جس جس کو چاہے گا محروم کرے گا چنانچہ مسلم شریف کی حدیث ہے:

"اور وہ زمین کو حکم دے گا تو وہ فصلیں اگائے گی، شام کے اوقات میں انکے جانور (چراگا ہوں سے) واپس آئیں گے تو ان کے کوہان سب سے زیادہ اونچے اور تھن انتہائی زیادہ بھرے ہوئے اور کوکھیں بھی لیسی ہوں گی، پھر ایک اور قوم کے پاس آئے گا اور انہیں بھی دعوت دے گا، وہ اسکی بات ٹھکرادیں گے، وہ انہیں چھوڑ کر چلا جائے گا تو وہ قحط کا شکار ہو جائیں گے۔" (۶)

آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ٹیکنالوجی کی مدد سے کچھ ایسے تجربات ہو چکے ہیں کہ جنگی مدد سے بے موسم پھل اور فصل اگانے میں کامیابی حاصل کر لی گئی ہے جنہیں Terra Procession Agriculture Farming کہا جاتا ہے۔

دجال کا انسان کو زندہ کرنا اور جینیٹک انجینئرنگ (Genetic Engineering):

دجال جب اس دنیا میں فساد برپا کرنے آئے گا تو پوری تیاری کے ساتھ آئے گا اسکے فساد میں دھوکے سے انسان کو زندہ بھی کرنا شامل ہوگا اور یہ جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے ممکن ہو چکا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ (ڈی این اے) کے ذریعے انسان کی جینز کو اپنے مرضی کے مطابق تبدیل کر کے ایک نئی مخلوق بنا لینا کسی حد تک کافی ترقی کر چکا ہے۔ جینیٹک انجینئرنگ کے سائنسدانوں نے تو اپنی مرضی کے بچے کو پیدا کرنے کا کامیاب تجربہ، اپنی مرضی کا رنگ صورت، جسمانی ساخت، عقل، ذہانت اور دیگر کئی ساری چیزوں میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔

ہیومن کلوننگ (Human Cloning):

ہیومن کلوننگ سے مراد انسانی (ڈی این اے) کو لے کر انسانی اعضاء تیار کرنا ہے اسکی دو قسمیں ہیں:

- 1) Theoretic
- 2) Reproductive cloning

کلوننگ کا آغاز تو بیسویں صدی کے ابتداء میں ہو چکا تھا لیکن موضوع کا بحث ۱۹۶۰ء سے ۱۹۶۶ء میں نوبل ایوارڈ یافتہ جینیٹک

سائینٹسٹ جو سوامینڈر برگ نے موضوعوں کو لے کر دی امریکن نیچر لسٹ کلوئنگ نامی اخبار میں ایک آرٹیکل لکھا اور اسی سال اس موضوع کو لے کر دی واسلنگٹن پوسٹ پر اس موضوع پر ایک تنازع آرٹیکل لکھا جس میں ہومن کلوئنگ کے خطرات اور ایسے تباہ کن اثرات کا ذکر کیا۔

۱۹۶۶ء میں ایک جوان بھیڑے کے ریپر وڈ کٹوسیل لے کر انہیں آرٹیفیشل کریٹی ڈیگ میں رکھا گیا اور ڈولی نام کی بھیڑے کو کامیابی سے پہلی بار مصنوعی طور پر لیبارٹری کے اندر تیار کیا گیا اور اس مقصد کیلئے ۷۷ تا ۸۳ء اس کی کلوئنگ کی گئی تب ہی جا کر ڈولی کو کامیابی سے بنایا گیا اور اس واقع کے بعد کلوئنگ انڈسٹری کے اندر ایک انقلاب آگیا اور لوگوں نے سوچا کہ کیا جانوروں کی طرح انسانوں میں بھی کلوئنگ کرنا ممکن ہے لیکن جانوروں اور انسانوں کی کلوئنگ میں بہت فرق ہے اس میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں کیونکہ کلوئنگ کے ذریعے انسانی جاندار ایک اندازے کے مطابق سو میں سے ایک ہی زندہ بچ پاتا ہے اور وہ زندہ بچ بھی گیا تو زیادہ دن جی نہیں پاتا بلکہ کسی نہ کسی بیماری کی وجہ سے فوراً مر جاتا ہے۔

اسی طرح پیدا ہونے پر مرنے والے جانداروں کی وجہ سے اسے ایک غیر اخلاقی عمل قرار دیا گیا اور مذہبی گروپ نے بھی اس عمل کے خلاف احتجاج شروع کر دیا لہذا ۲۰۰۵ء میں عالمی طور پر ہومن کلوئنگ کو غیر اخلاقی کہہ کر بینڈ کر دیا گیا ہے مگر امریکہ کی ۱۰ ریاستیں ابھی بھی ہیں جن کو ہومین ایبونس کو پیدا کرنے کی اجازت ہے یعنی وہ انسانی خلیات سے جاندار کو ایک لیبارٹری کے اندر قدرتی طور پر پیدا کر سکتے ہیں وہ انسان ۹ ماہ میں مکمل ہوگا جیسے ایک ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے پھر ایک عام انسان کی طرح بڑھنا شروع کرے گا یہ اس شخص کی کاپی ہوگی جسکی کلوئنگ کی گئی ہوگی یہاں تک کہ اسکے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت اور اس کا مزاج بھی ویسا ہی ہوگا حدیث مبارکہ ہے:

"دجال آئیگا لیکن اس کیلئے مدینے میں داخل ہونا ممنوع ہوگا وہ مدینہ کے مضافات میں کسی بخر علاقہ میں خیمہ زن ہوگا اس دن بہترین آدمی یا بہترین لوگوں میں سے ایک شخص اسکے پاس آئے گا اور کہے گا کہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ تم ہی دجال ہو جس کا حلیہ ہمیں اللہ کے نبی نے بتایا تھا اور دجال لوگوں سے کہے گا اگر میں اسے قتل کر دوں اور پھر زندہ کر دوں تو کیا میرے دعویٰ میں کوئی شبہ رہے گا؟ وہ کہیں گے نہیں پھر دجال اسے قتل کر دیا اور زندہ کر دے گا وہ آدمی کہے گا اب میں تمہاری حقیقت کو پہلے سے زیادہ اور بھی بہتر جان گیا ہوں دجال کہے گا میں اسے قتل کرنا چاہتا ہوں لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔" (۷)

لہذا کلوئنگ ٹیکنالوجی یہ وہ ہی ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے وہ قتل کر کے زندہ کرے گا مگر یہ سب دھوکا ہوگا۔

دجال کی سواری (Electric airplane):

دجال کے سفر کیلئے ایسی سواری تیار کی جا رہی ہے جو ہواسے کئی گنا تیز رفتار کے ساتھ پرواز کرتی ہو ۲۰۰۵ء میں اسرائیل نے ہیرون نامی طیارہ منظر عام لایا جس کے متعلق یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ دو سو پینتالیس گھنٹے مسلسل پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جس کی رفتار کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ایک سو دس سے ایک سو پچاس کلومیٹر پر ہاور طے کرتا ہے اور اور اسپید دو سو اسی کلومیٹر پر ہاور ہے اس کی بلند ترین پرواز تیس ہزار منٹ ہے جبکہ اسرائیل نے ۱۹۷۶ء میں کے ایف آئی آر نامی طیارہ بھی منظر عام پر لا چکا ہے جو کہ الیکٹرک انجن سے چلتا ہے جس کے متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ اسکی رفتار دو ہزار چار سو چالیس کلومیٹر پر ہاور ہے۔

ان طیاروں کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان جہازوں کے پروں کے درمیان پچاسی فٹ کا فاصلہ ہے اور اسکے دم پر دو ابھار بلکل گدھے کے کانوں کی طرح ابھرے ہوئے ہیں جیسا کہ حدیث مبارکہ میں دجال کی سواری کے متعلق گدھے کا ذکر آیا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے:

"دجال اس وقت نمودار ہوگا جب لوگوں کی ایمانی حالت بہت تپلی ہوگی اور دینی علم اٹھ چکا ہوگا۔ دجال دنیا میں چالیس دن گھومے گا ان چالیس دنوں میں ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا اور ایک دن مہینے کے برابر اور ایک دن ہفتے کے برابر، اور بقیہ ایام معمول کے مطابق ہوں گے۔ دجال ایک گدھے پر سوار ہوگا، جسکے دو کانوں کے درمیان فاصلہ چالیس ہاتھ کا ہوگا۔۔۔ الخ۔" (۸)

ابھی یہ ٹیکنالوجی اپنے تجرباتی دور میں ہیں اندازہ کرے جب یہ اپنے عروج پر ہوگی تو کس قدر فتنہ کا سبب ہوگی۔ اگر آپ حدیث مبارکہ اور موجودہ اسرائیلی جہاز کا موازنہ کرے تو آپ کو بالکل اندازہ ہو جائے گا کہ دجال کیلئے سواری تیار کی گئی ہے اور اگر یہ ناہو تو ممکن ہے اس طیارہ کی کوئی جدید ٹیکنالوجی کی صورت ہوگی۔

مصنوعی ذہانت (Artificial Intelligence):

سائنس اور ٹیکنالوجی کی جدید ایجاد نے انسان کو حیران کرنے والی کئی چیزیں دریافت کی وہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے سائنس کی دنیا میں ایک ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ انسان کی اہمیت کو کم کرنے اور غلام بنانے کیلئے سوچنے اور سمجھنے والی مشین کو ایجاد کر لیا ہے جس کی مثال روبورٹس اور ٹیسلا نامی کئی مشین ہے یعنی اب روبورٹس نہ صرف کام کرے گا بلکہ باتیں کرے گا اور سوچے گا اور سمجھے گا۔ یہ سب اس لئے کیا جا رہا ہے کہ دجال ان سب چیزوں کے ذریعے اپنی فوج اور سپاہیوں کا کام لے سکے یہ بات بھی کسی سے بعید نہیں کے ٹیسلا نامی آٹو کار جو بغیر ڈرائیور کے چلتی ہے آپ اس میں بیٹھ جائیں اور لوکیشن ڈالیں کار خود ہی آپ کو اپنی منزل تک پہنچا دے گی۔ دراصل یہ سب تمام ٹیکنالوجی دجال اپنی طاقت اور قوت دیکھانے کیلئے کر رہا ہے۔

گوگل اسارٹ کوئیکٹ لینس (Google Smart Contact Lens):

سائنس دان کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں موبائل اور اسمارٹ فون جیسی عظیم ایجاد حقیر اور بے مقصد ہو جائیگی، اسکا استعمال ختم ہو جائیگا بلکہ اس کے بدلے نئی ایجاد گوگل اسمارٹ کوئٹیکٹ لینس کام کرے گا جس کو آنکھوں میں لگایا جائیگا اور دماغ کے ذریعے کنٹرول کیا جائے گا یعنی اسے کمانڈ دینے کیلئے آپ کو انگلی سے ٹچ یا بولنا نہیں پڑے گا بلکہ آپ صرف اپنے دماغ سے سوچیں گے یہ کام کرے گا آنے والے دنوں میں ہر چیز آن لائن ہوگی، ہزاروں میل دور سے آپ اپنے گھر کی لائٹ کھڑکی وغیرہ آسانی سے بند کریں گے اور یہ سارا کچھ آپ اپنے دماغ سے کنٹرول کریں گے اگرچہ اس لینس کو گلو کو زیٹ یعنی شوگر کی مقدار معلوم کرنے کیلئے بنایا گیا ہے ممکن ہے کہ مستقبل میں اس کے اندر مزید جدت لائی جائے۔

ورچوئل فوڈ (Virtual Food):

یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ امریکہ میں سم سمنپ نامی کارٹون کی پیشنگوئی بہت مشہور اور مقبول ہے اور اس کارٹون کی پیشنگوئی کافی حد تک درست ثابت ہو جاتی ہے تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ یہ کارٹون پر پی پلان ہونے کے بعد دکھایا جاتا ہے اسی کارٹون میں ورچوئل فوڈ کے بارے میں دکھایا گیا ہے۔ ورچوئل فوڈ سے مراد جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے انسان کو کچھ آلات یعنی دیوائس سے منسلک کر دیا جاتا ہے پھر جو غذا یا پھل انسان دیکھ رہا ہے اس کا ذائقہ اسکے زبان اور دماغ میں محسوس ہوگا دراصل یہ دجال کی جنت اور دوزخ کی تیاری ہے کہ جنت میں جو دل چاہے گا وہ مل جائے گا جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے:

"حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بے شک اہل جنت جنت میں کھائیں یہیں گے۔ اور نہ تھوکیں گے اور نہ بول و بزار کریں گے۔ اور بلغم سے پاک ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا: ان کا کھانا کہاں جائے گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ان کا کھانا محض ایک ڈکار ہوگا اور پسینہ ہوگا جس سے کستوری کی خوشبو آئے گی۔ انہیں تسبیح و تہلیل لا الہ الا اللہ کہا جائے گا جیسا کہ تمہیں سانس کا الہام کیا جاتا ہے۔" (۹)

حضرت ابو امامہؓ فرماتے ہیں:

"بے شک اہل جنت میں سے ایک شخص جنت کے مشروبات میں سے کچھ پینا چاہے گا تو ایک جگہ خود بخود اس کے ہاتھ میں آجائے گا۔ جب وہ پی لے گا تو پھر وہ خود اپنی جگہ پر واپس لوٹ جائے گا۔" (۱۰)

لہذا دجالی ٹیکنالوجی بھی کچھ اس طرح کا نظام بنانے کی کوشش میں ہے لیکن یہ سب دھوکہ ہوگا۔ یہ ہم نے صرف چند ٹیکنالوجی کا ذکر کیا ہے اس کے علاوہ اور بھی کئی ٹیکنالوجی ایجاد ہو چکی ہے اور نانا جانے کون کون سی ٹیکنالوجی پر کام ہو رہا ہے جس سے دجال کی قوت اور طاقت میں اضافہ ہوگا چند کا نام مندرجہ ذیل ہے:

ہارپ ٹیکنالوجی: زمین میں زلزلہ لانے والی ٹیکنالوجی۔

دیجیٹل کرنسی: پوری دنیا کا معاشی نظام کو کنٹرول کرنے والی ٹیکنالوجی۔
بے بی وائس مشین: نو مولود بچوں کی آواز کو پہچاننے کرنے والی ٹیکنالوجی۔
مین روبورٹ: مصنوعی اور مشینی مددگار اور سپاہی وغیرہ والی ٹیکنالوجی۔

نتیجہ:

دجال کی فتنے کی خبر ہر نبی نے دی اور اسکے فتنے سے ایمان کی حفاظت کا حکم بھی فرمایا لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دجال کے فتنے سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کریں اور اپنی ایمان کی حفاظت بھی کر۔ اس کیلئے ضروری ہے کہ ہم سورۃ کہف کی تلاوت کرتے رہیں۔ نیز جدید ٹیکنالوجی سے آشنا ہونے کی ضرورت بھی اور ساتھ میں اپنی نسلوں کو اسکی تباہ اور برباد ہونے سے بچائیں۔ اللہ ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائیں۔ آمین

حوالہ جات

- (1) احمد بن حنبل، مسند امام احمد بن حنبل، مترجم: مولانا ظفر اقبال، مکتبہ رحمانیہ، لاہور، جلد 9، صفحہ 132، حدیث 20220
- (2) The theory of holography was developed by Dennis Gabor in 1947. The development of laser technology made holography possible.
- (3) مسند امام احمد بن حنبل، محمولہ بالا، جلد 12، صفحہ 395، حدیث 28120
- (4) ایضاً، جلد 5، صفحہ 239، حدیث 11772
- (5) ایضاً، جلد 6، صفحہ 251، حدیث 1501
- (6) غلام رسول، شرح مسلم شریف، مرید بک اسٹال، لاہور، 2002، جلد 7، صفحہ 812، حدیث 2222
- (7) محمد بن اسماعیل بخاری، صحیح بخاری، مترجم: محمد ناصر الدین ناصر المدنی، آرا پر نثر، باب کتاب الفتن، جلد 3، صفحہ 1131
- (8) شرح مسلم شریف، محمولہ بالا، جلد 7، صفحہ 812، حدیث 2222
- (9) ایضاً، جلد 7، صفحہ 812، حدیث 2222
- (10) عبدالرحیم رحمانی، جنت اور اسکی نعمتوں کا بیان، اہل جنت کا کھانا پینا، آئیں جنت کی سیر کریں، محدث فورم، صفحہ 2